

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 9
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 9 -son.

Sentyabr 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 /2023**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №9.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 9

September, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +99888-8600400
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 / 2023**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(9).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

Том 3, Номер 9.

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Сентябрь 2023 г.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 /2023**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №9.

ISSN 2181-2357

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Abdullaev, Alisher Makhmudovich** 6
Navigating the future of work: human capital strategies for economic productivity
2. **Akhunova, Marifat Khakimovna** 18
Causes of occurrence and prospects for solving problems arising in the digitalization of the revolution "Industry 4.0"
3. **Davlyatova, Gulnara Mukhamedjanovna** 26
The main factors of thriftiness economic resources and their effect on efficiency
4. **Nabieva, Nilufar Muratovna** 34
Problems of digitalisation of marketing activity of an entrepreneurial subject
5. **Nazarova, Latofat Tohirjon kizi; Mahkamova Sayyoraxon Shokirovna** 44
Modern vectors of labour remuneration development: trends and innovations
6. **Tuychieva, Odina Nabiyevna** 52
Problems of business planning of subjects of entrepreneurship
7. **Usmanov, Akramjon Ahmadjonovich** 61
Use of correlational and regression analysis methods in forecasting investments made in Fergana region

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

8. **Bratsylo, Sergey Borisovich** 68
Systemic response to modern challenges and threats to international information and psychological security
9. **Malikova, Ainelya** 71
Characteristics of utilizing digital currency in financial management
10. **Matskevich, Natalia; Kostevich, Elizaveta** 76
Countering fraud in the banking sector of the republic of belarus using ml technology and big data analysis

Advertisement 79
Our publications 90

Citation:

Nabieva, N.M. (2023). Problems of digitalisation of marketing activity of an entrepreneurial subject. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (09), 34-43.

Набиева Н.М. (2023). Проблемы цифровизации маркетинговой деятельности субъекта предпринимательства. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (09), 34-43.

Nabieva, Nilufar Muratovna
PhD, Associate Professor,
Economics Department,
Fergana Polytechnic Institute

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10427083>

UDC 658.8:65

PROBLEMS OF DIGITALISATION OF MARKETING ACTIVITY OF AN ENTREPRENEURIAL SUBJECT

Abstract. *Digital economy is a new concept and phenomenon within the framework of modern economic science and business practice. In Uzbekistan, the formation and development of digital economy has caused changes in the complex of marketing of enterprises, forcing it to adapt to the new conditions of the external environment. This article emphasises the key changes in enterprise marketing and their impact on economic agents in the sphere of material production. The author made a comparative analysis of the features of traditional and digital marketing, in particular, the advantages of digital marketing are considered and the application of the concept of marketing approach according to the 4-C theory is justified.*

Keywords: *traditional marketing, digital marketing, 4-C theory, cocreation, currency, social activation, and dialogue.*

Набиева, Нилуфар Муратовна
PhD, доцент кафедры “Экономика”,
Ферганский политехнический институт

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация. *Цифровая экономика представляет собой новое понятие и феномен в рамках современной экономической науки и практики ведения бизнеса. В Узбекистане формирование и развитие цифровой экономики вызвало изменения в комплексе маркетинга предприятий, вынудив его адаптироваться к новым условиям внешней среды. В данной статье подчеркнуты ключевые изменения в маркетинге предприятий и их влияние на экономические агенты в сфере материального производства. Автор провел сравнительный анализ особенностей*

традиционного и цифрового маркетинга, в частности, рассмотрены преимущества цифрового маркетинга и обосновано применение концепции маркетингового подхода согласно теории 4-С. **Ключевые слова:** традиционный маркетинг, цифровой маркетинг, теория 4-С, сотворчество, валюта, общественная активация, диалог.

Nabieva, Nilufar Muratovna
Ph D, Iqtisodiyot kafedrasida dotsenti,
Farg'ona Politexnika Instituti

TADBIRKORLIK SUB'YEKTINING MARKETING FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH MUAMMOLARI

Annotatsiya. Raqamli iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiyot va biznes amaliyoti doirasidagi yangi tushuncha va hodisadir. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishi korxonalarining marketing kompleksida o'zgarishlarni keltirib chiqardi va uni yangi yekologik sharoitlarga moslashishga majbur qildi. Ushbu maqolada korxonalar marketingidagi asosiy o'zgarishlar va ularning moddiy ishlab chiqarish sohasidagi iqtisodiy agentlarga ta'siri ta'kidlangan. Muallif an'anaviy va raqamli marketingning xususiyatlarini qiyosiy tahlil qildi, xususan, raqamli marketingning afzalliklari ko'rib chiqildi va 4-С nazariyasiga muvofiq marketing yondashuvi kontseptsiyasini qo'llash.

Kalit so'zlar: an'anaviy marketing, raqamli marketing, 4-С nazariyasi, birgalikda yaratish, valyuta, ijtimoiy faollashtirish, dialog.

Введение

Цифровизация сегодня стала ключевым фактором эффективной деятельности предприятий в различных отраслях. В рамках маркетинговой деятельности субъекта предпринимательства, цифровые технологии вносят радикальные изменения в стратегии и тактику взаимодействия с потребителями. Данный доклад призван рассмотреть особенности цифровизации маркетинга, выявить ключевые тренды и предоставить рекомендации для успешного внедрения цифровых стратегий.

Анализ и результаты

Современное общество, переживающее эпоху пятого технологического цикла, сталкивается с фундаментальными изменениями во всех сферах своей деятельности. Эти трансформации основаны на впечатляющих достижениях в области информационных и цифровых технологий. Цифровые технологии, с их уникальными свойствами, значительно расширили информационное пространство для людей и предприятий. Они снизили издержки, связанные с поиском, обменом и хранением информации, а также усилили роль информации как ключевого ресурса в экономических системах управления [1-20]. Этот феномен привел к формированию нового понятия - "цифровая экономика".

В соответствии с национальными стратегиями, определенными указами Президента Республики Узбекистан, была запущена национальная программа «Цифровой Узбекистан 2030». Её целью является решение задач по ускоренному внедрению цифровых технологий в экономике и социальной сфере [2]. В этом контексте интеграция информационных и цифровых технологий в маркетинг становится одним из наиболее эффективных способов повышения эффективности предприятий.

Стратегия продвижения товаров в маркетинговом плане становится ключевым элементом, где определяются цели рекламных кампаний, базовые принципы и подходы к маркетинговым коммуникациям. В настоящий период перехода к цифровой экономике необходим новый маркетинговый подход, способный адаптироваться к революционным технологиям [18-32].

Цифровизация маркетинга представляет собой результат интеграции цифровых технологий в процессы маркетинговых функций. Это обеспечивает экономию времени, сокращение затрат и повышение уровня лояльности аудитории [2]. Основной целью цифровизации является вовлечение клиентов в процесс создания товаров и услуг, полностью удовлетворяющих их потребности [2]. Такой подход способствует увеличению числа лояльных клиентов и снижению рыночных рисков.

Автоматизация маркетинга в цифровой экономике

Вопрос автоматизации маркетинга становится крайне актуальным в контексте цифровой экономики. Многие компании используют автоматизацию прежде всего для экономии затрат. Однако, помимо этого, автоматизация маркетинга обеспечивает ряд преимуществ:

Увеличение количества маркетинговых мероприятий за кратчайший период.

Повышение откликов клиентов благодаря улучшенному таргетингу.

Получение консолидированных данных и гибкость в маркетинговых мероприятиях с использованием аналитических оценок.

Основные тренды в автоматизации маркетинга включают аналитическое прогнозирование, взаимодействие с клиентами в реальном времени и персонализацию.

Современный подход к брендингу и позиционированию

Цифровая экономика требует от брендов нового образа взаимодействия с клиентами. Прозрачность, обеспечиваемая социальными сетями, делает позиционирование более критически проверяемым. Бренды больше не могут рассказывать непроверенные истории; клиенты могут исследовать позиционирование компании самостоятельно [51-60].

Сегодня важны не только идентичность бренда и позиционирование, но также гибкость и динамичность в адаптации к новым технологиям и быстро меняющимся трендам. Несмотря на это, основные характеристики бренда должны оставаться постоянными, и репутация остается ключом к успеху. В контексте цифровой экономики, клиенты более тщательно оценивают позиционирование любого бренда, и его внутренние ценности становятся основой для долгосрочных отношений.

Сотворчество и персонализация продукции. В эпоху цифровой экономики сотворчество становится неотъемлемой стратегией разработки продукции. Вовлечение клиентов на ранних этапах формирования идей компании позволяет существенно повысить успешность разработки новых продуктов. Сотворчество также открывает возможность клиентам персонализировать товары и услуги, создавая предложения с наивысшей ценностной значимостью.

Динамическое ценообразование и распределение. В цифровую эпоху концепция ценообразования эволюционирует от стандартизированного к динамическому подходу. Динамическое ценообразование, определяемое гибкими ценами на основе рыночного спроса и уровня использования производственного потенциала, становится более распространенным. Этот подход, хотя уже применяется в некоторых отраслях, таких как гостиничный бизнес и авиакомпании, благодаря развитию технологий находит новое применение в других секторах. Интернет-ритейлеры, например, благодаря анализу больших данных предлагают уникальные цены каждому клиенту, опираясь на их историю покупок, местоположение и другие факторы.

Новая реальность взаимного распределения. В экономике совместного потребления принцип взаимного распределения становится наиболее эффективным. Компании, такие как Airbnb, Uber и Zipcar, переворачивают отрасли, предоставляя легкий доступ к товарам и услугам, не принадлежащим непосредственно ни им, ни другим потребителям. С ростом 3D-печати ожидается дальнейшее стимулирование этого взаимного распределения, позволяя потребителям мгновенно получать необходимые товары и услуги.

Во взаимосвязанном мире сотрудничество является ключом к успеху в обслуживании клиентов. Сотрудничество возникает, когда компании приглашают клиентов принять участие в процессе, используя средства самообслуживания. (рис. 1). Цифровой маркетинг не призван заменить традиционный маркетинг.

Рис. 1. Смена ролей традиционного и цифрового маркетинга

Эволюция маркетинга в цифровую эпоху. Концепция продвижения также претерпевает изменения. В цифровой эпохе продвижение перестает быть односторонним предложением, где компании отправляют сообщения клиентам. С распространением социальных сетей потребители становятся активными участниками, реагируя и обсуждая сообщения друг с другом. Рейтинговые

системы, такие как TripAdvisor и Yelp, предоставляют платформу для обсуждения и оценки брендов.

Новый маркетинговый подход и роль покупателя. В цифровой экономике концепция маркетингового хода и выживаемость компаний становятся тесно связанными. Парадигма продаж также меняется - покупатели больше не пассивные объекты, а активные участники, добивающиеся коммерческой ценности. В этой взаимосвязанной среде компании приглашают клиентов активно участвовать, используя средства самообслуживания.

Эффективное сосуществование традиционного и цифрового маркетинга. Традиционный и цифровой маркетинг должны сосуществовать, играя взаимозаменяемые роли на пути клиента. На ранних этапах взаимодействия традиционный маркетинг основным образом повышает осведомленность и заинтересованность. С развитием взаимодействия возрастает роль цифрового маркетинга, ставя перед собой задачу призыва к действиям и создания адвокации. В итоге, в цифровой экономике обе формы маркетинга совместно направлены на достижение общей цели - эффективного взаимодействия с клиентами.

Обсуждения

1. Цифровая трансформация маркетинга: тренды и вызовы

1.1. Персонализация контента

Цифровая трансформация в маркетинге предполагает возможность создания персонализированных взаимодействий с потребителями. Это требует анализа данных, понимания потребительского поведения и внедрения технологий искусственного интеллекта.

1.2. Социальные сети как инструмент воздействия

Эффективное использование социальных сетей в маркетинге позволяет субъекту предпринимательства активно участвовать в диалоге с потребителями. Стратегии воздействия на аудиторию должны быть подогнаны под особенности каждой платформы.

1.3. Мобильный маркетинг

Мобильные устройства становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, и мобильный маркетинг становится эффективным средством достижения целевой аудитории. Специфика взаимодействия с пользователем на мобильных устройствах требует отдельного внимания.

1.4. Аналитика данных

Одним из ключевых аспектов цифрового маркетинга является анализ данных. Сбор, обработка и интерпретация данных позволяют субъекту предпринимательства принимать обоснованные стратегические решения и оптимизировать маркетинговые кампании.

2. Внедрение цифровых стратегий в маркетинговую деятельность

2.1. Обучение и развитие персонала

Внедрение цифровых стратегий требует не только инвестиций в технологии, но и обучение персонала. Сотрудники должны быть готовы к использованию новых инструментов и понимать принципы цифрового маркетинга.

2.2. Выбор подходящих платформ

Каждая цифровая платформа имеет свои особенности, и успешное внедрение цифровой стратегии требует анализа целевой аудитории и выбора наиболее подходящих инструментов для взаимодействия.

2.3. Безопасность данных

С увеличением объемов собираемых данных, безопасность становится важным аспектом цифрового маркетинга. Субъекты предпринимательства обязаны обеспечивать надежную защиту данных своих клиентов.

3. Преимущества и риски цифровизации в маркетинге

3.1. Преимущества

Увеличение эффективности маркетинговых кампаний.

Повышение уровня вовлеченности аудитории.

Сокращение времени на принятие стратегических решений.

3.2. Риски

Возможность потери контроля над информацией о бренде.

Угроза безопасности данных.

Необходимость постоянного обновления технологической базы.

Заключение

В результате тщательного анализа представленных данных выделяются следующие основные выводы:

Цифровизация маркетинговой деятельности становится неотъемлемой частью успешного бизнеса. Эффективное использование цифровых стратегий требует глубокого понимания трендов, инвестиций в технологии и обучение персонала. Субъекты предпринимательства, готовые к адаптации и инновациям, смогут получить значительные преимущества в конкурентной среде.

1. Необходимость нового маркетингового подхода в цифровой экономике: В период формирования цифровой экономики налицо потребность в совершенствовании маркетинговых стратегий, которые бы обеспечивали адаптацию к революционным технологиям.

2. Эффективность информационных технологий в бизнес-процессах: в условиях цифровой экономики использование информационных технологий для анализа больших данных повышает эффективность бизнес-процессов, обогащает понимание потребностей клиентов и увеличивает прибыльность активов.

3. Стабильное развитие цифрового маркетинга: Развитие цифрового маркетинга характеризуется стабильным нарастающим трендом, что подчеркивает его значимость в перспективе.

4. Цифровизация маркетинга как результат внедрения технологий: Цифровизация маркетинговой деятельности представляет собой естественный результат внедрения и своевременного обновления цифровых технологий в маркетинговых функциях компании.

5. Концепция маркетингового хода во взаимосвязанном мире: в условиях взаимосвязанного мира акцент с традиционных рекламных средств переходит к концепции маркетингового хода, представленной теорией 4-С: сотворчество, валюта, общественная активация и диалог.

6. Существование традиционного и цифрового маркетинга: вместо замены традиционного маркетинга цифровым, оба подхода должны взаимодействовать, играя различные роли на разных этапах взаимодействия с клиентом. На ранних стадиях, традиционный маркетинг основан в повышении осведомленности, в то время как с углублением взаимодействия растет важность цифрового маркетинга.

7. Преимущества цифровых технологий в маркетинге: Применение цифровых технологий в маркетинге позволяет создавать постоянную обратную связь, индивидуальные предложения, увеличивать интерес к маркетинговым программам и снижать контакты с потребителями, что значительно улучшает результаты маркетинговых усилий.

8. Цифровой маркетинг как создание дополнительной стоимости: В итоге, цифровой маркетинг выступает в роли создания ценностного предложения для потребителей и дополнительной стоимости для бизнеса, основываясь на использовании цифровых технологий.

Список использованной литературы:

1. Abdullaev, A. M. Actual issues of activization of financial factors of development of entrepreneurship in Uzbekistan. // *Kazakhstan Science Journal*. - – 2019. - Vol. 2. - No 3(4). - – P. 49-58.
2. Abdullaev, A. M., (2021). Institutional transformation of the business sector. *Monograph. Fergana AL-FERGANUS*.
3. Kurpayanidi, K. (2021). Analysis of scientific and theoretical ideas about entrepreneurship. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (1),50-59. **Doi:** <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731500>
4. Kurpayanidi, K. (2021). Modern Concepts and Models of Entrepreneurship Development. *Bulletin of Science and Practice*, 7(9), 425-444. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/40>
5. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. **Doi:** <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
6. Kurpayanidi, K. (2021). Scientific and Theoretical Issues of Entrepreneurship Development. *Bulletin of Science and Practice*, 7(6), 345-352. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/67/38>
7. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
8. Kurpayanidi, K. (2023). Analysing the functioning of enterprise management in the context of institutional reforms. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*. 10.
9. Kurpayanidi, K. (2023). Transformatsiya sharoitida kompaniya xodimlarini kompaniya ichidagi o'qitish xususiyatlari. *Iqtisodiyot Va ta'lim*, 24(1), 270–275. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss1/a41
10. Kurpayanidi, K. I. (2020). Corporate industry analysis of the effectiveness of entrepreneurship subjects in the conditions of innovative activity. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (2-1).
11. Kurpayanidi, K. I. (2020). On the problem of macroeconomic analysis and forecasting of the economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 03 (83), 1-6. **Doi:** <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.03.83.1>

12. Kurpayanidi, K. I. (2020). To issues of development of entrepreneurship in the regions: theory and practice of Uzbekistan (on the materials of Andizhan region). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 06 (86), 1-10 Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.06.86.1>
13. Kurpayanidi, K. I. (2021). Foreign experience of state support for the development of small business. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 9, 162-166.
14. Kurpayanidi, K. I. (2021). The institutional environment of small business: opportunities and limitations. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (101), 1-9. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.09.101.1>
15. Kurpayanidi, K. I., & Mukhsinova, S. O. (2020). Public debt as a tool of the state's macroeconomic policy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 180-187. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.05.85.39>
16. Kurpayanidi, K. I., & Mukhsinova, S. O. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.3>
17. Kurpayanidi, K., & Abdullaev, A. (2021). Covid-19 pandemic in central Asia: policy and environmental implications and responses for SMES support in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 258). EDP Sciences.
18. Kurpayanidi, K.I. (2018). The typology of factors of increasing the innovative activity of enterprise entrepreneurs in the industry. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (66), 1-11. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.10.66.1>
19. Kurpayanidi, K.I. (2020). Corporate industry analysis of the effectiveness of entrepreneurship subjects in the conditions of innovative activity. *Ekonomika i biznes: teoriya i praktika - Journal of Economy and Business*. 2-1. S.164-166. Doi: <https://doi.org/10.24411/2411-0450-2020-10111>
20. Kurpayanidi, K.I. (2020). Some issues of macroeconomic analysis and forecasting of the economy of Uzbekistan. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. Ilmiy elektron jurnali*. 2, mart-aprel. p.100-108.
21. Kurpayanidi, K.I. (2021). Sovremennye koncepcii i modeli razvitiya predprinimatel'stva. *Byulleten' nauki i praktiki*. 7(9).
22. Kurpayanidi, K.I., (2020). Corporate industry analysis of the effectiveness of entrepreneurship subjects in the conditions of innovative activity. *Journal of Economy and Business*. 2-1. P.164-166. Doi: <https://doi.org/10.24411/2411-0450-2020-10111>
23. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
24. NABIYEVA, N.M. (2022). The role of marketing in the development of service enterprises. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 4, 91–94. Retrieved from <https://www.sjird.journalspark.org/index.php/sjird/article/view/77>
25. Nilufar, N. (2021). The Use of Digital Technology in Marketing. *Бюллетень науки и практики*, 7(6), 375-381.
26. Santori, P. (2021). Idleness and the Very Sparing Hand of God: The invisible tie between Hume's "Dialogues Concerning Natural Religion" and Smith's "Wealth of Nations".
27. Tsoy, D., Tirasawasdichai, T., & ets. (2021). Role of Social Media in Shaping Public Risk Perception during COVID-19 Pandemic: A Theoretical Review. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 7(2), 35-41.
28. Tukhtasinova, M. (2020). Regional marketing as a tool for increasing investment attractiveness of Fergana valley. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(4), 193-199.
29. Алфорд, Дж. Что такое автоматизация маркетинга? [Электронный ресурс] / Дж. Алфорд // SAS. - Режим доступа: https://www.sas.com/ru_ru/msights/articles/marketmg/what-is-marketmg-automation.html
30. Батракова, Л. Г. (2019). Развитие цифровой экономики в регионах России. *Социально-политические исследования*, (1).

31. Капранова, Л. Д. (2018). Цифровая экономика в России: состояние и перспективы развития. *Экономика. Налоги. Право*, 11(2).
32. Кваша, Н. В., Демиденко, Д. С., & Ворошин, Е. А. (2017). Трансформация модели индустриального развития в условиях цифровизации экономики. In *Тенденции развития экономики и промышленности в условиях цифровизации* (pp. 93-116).
33. Колесников, А. М., & Антохина, Ю. А. (2021). Теоретические основы организации привлечения иностранных инвестиций: транснациональные аспекты. In *Время первых: новации, инновации, инвестиции* (pp. 64-72).
34. Котлер, Ф., Картаджайя, Х., & Сетиаван, А. (2019). *Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому. Технологии продвижения в интернете*. Litres.
35. Курпаяниди К. Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана // ОИИ. 2021. №4/S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-tsifrovizatsii-v-industrialnom-sektore-ekonomiki-uzbekistana> (дата обращения: 12.09.2021).
36. Курпаяниди К. И. Развитие цифровой экономики: преодоление институциональных ограничений и раскрытие информационной асимметрии // Бюллетень науки и практики. 2023. Т. 9. №10. С. 202-216. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/95/19>
37. Курпаяниди, К. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*. №4/S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-tsifrovizatsii-v-industrialnom-sektore-ekonomiki-uzbekistana> (дата обращения: 11.12.2021).
38. Курпаяниди, К. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*. Т. 7. №9. С. 425-444. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/40>
39. Курпаяниди, К. (2023). Вопросы внедрения цифровых технологий в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(6), 49–55. <https://doi.org/10.47390/SP1342V3I6Y2023N06>
40. Курпаяниди, К. (2023). Исследование трансформации экономики: вызовы и перспективы систем управления предприятий через институциональные реформы. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(9). <https://doi.org/10.47390/SP1342V3I9Y2023N04>
41. Курпаяниди, К. (2023). Некоторые особенности методологии исследования институциональной среды малых промышленных предприятий. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(4), 21-34.
42. Курпаяниди, К. И. (2011). Концептуальные вопросы государственной поддержки частного предпринимательства в условиях кризиса. *Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием*, (2).
43. Курпаяниди, К. И. (2022). Активизация региональной инновационной деятельности. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(6-8), 32-42.
44. Курпаяниди, К. И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(3), 7-23.
45. Курпаяниди, К. И. (2022). Цифровая трансформация как перспективное направление развития промышленности Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (9), 120-123.
46. Курпаяниди, К. И. (2023). Развитие цифровой экономики: преодоление институциональных ограничений и раскрытие информационной асимметрии. *Бюллетень науки и практики*. 9 (10). – С. 202-216. – DOI 10.33619/2414-2948/95/19.
47. Курпаяниди, К. И. (2023). Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности. *Экономика Центральной Азии*, 7(1), 63-80.
48. Курпаяниди, К. И. Вопросы ведения бизнеса в условиях цифровизации экономики / К. И. Курпаяниди // Управление инновационными и инвестиционными процессами и изменениями в

- условиях цифровой экономики: Сборник научных трудов по итогам III международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 27–28 октября 2020 года. – С. 126-133.
49. Курпаяниди, К.И. (2023). Преодоление информационных недостатков и институциональных ограничений в цифровой экономике. *Iqtisodiyot Va ta'lim*, 28 (5).
50. Курпаяниди, К.И. (2023). Развивая микроэкономический анализ: методология изучения институциональной среды малых предприятий. *Экономика и предпринимательство*. 9 (158). Volume 17 Number 9. С. 947-956.
51. Матвеев, В. В., & Тарасов, В. А. (2019). Государственное регулирование и поддержка цифровой экономики в России. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (4 (38)).
52. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // *Экономика и социум*. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.
53. Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
54. Набиева, Н. (2023). Маркетинговый аудит и его влияние на повышение конкурентоспособности фирмы. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(S/2), 131–139. <https://doi.org/10.47390/B1342V3SI2Y2023N16>
55. Набиева, Н. (2021). Научно-теоретические основы разработки маркетинговых стратегий развития предприятий сферы услуг в условиях цифровой экономики. *Общество и инновации*, 2(4), 12-19.
56. Набиева, Н. 2021. Научно-теоретические основы разработки маркетинговых стратегий развития предприятий сферы услуг в условиях цифровой экономики. *Общество и инновации*. 2, 4 (авг. 2021), 19–26. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4-pp19-26> .
57. Набиева, Н. М. (2022). Хизмат кўрсатиш тизимини такомиллаштириш йўллари. In *International scientific conferences with higher educational institutions* (Vol. 1, No. 25.10, pp. 406-416).
58. Набиева, Н. М. (2022). Хизматлар маркетинги стратегиясига қўйилган талаблар таҳлили. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 24-41. doi: 10.5281/zenodo.6503406
59. Набиева, Н.М. (2021). Закономерности и особенности развития сферы оказания услуг. *Общество и инновации*, 2 (10/S), 293-310. Doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss10/S-pp293-310
60. Позмогов, А. И., Гергиев, И. Э., Мардеян, Н. А., Гассиева, З. П., Цораев, З. О., & Позмогов, И. А. (2019). Цифровая трансформация российского бизнеса.
61. Сивараман, Р. Что такое «цифровизация» предприятия? [Электронный ресурс] / Р. Сивараман // *Automation Weekly UA*

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni birlashtirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatsiz tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари
Портали

Ўзбекистон Республикаси
Президенти
Администрацияси
хузуридаги Ахборот ва
оммавий коммуникациялар
агентлиги

№ 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710
Хужжат яратилинган сана: 2021-03-23
Ариза рақами: 29059507

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308291417

**Ноширлик фаолиятини бошлагани ҳақида ваколатли
давлат органини хабардор қилгани тўғрисида
ТАСДИҚНОМА**

**Хабардор қилувчи юридик шахнинг номи: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"**

Нашиёт номи: AL-FERGANUS

Ноширлик фаолиятининг ихтисослашуви: ижтимоий-сиёсий, адабий-бадий, болалар ва
ўсмирлар, маънавий-маърифий, илмий, илмий-оммабоп, ўқув адабиётлари, энциклопедик
(маълумотнома), диний, расмий, ахборот-реклама, ишлаб чиқаришга оид, ишлаб чиқаришга оид
меъёрий

СТИР: 308291417

Худуд: Фарғона вилояти

Фаолият юритиш манзили: ул. Аэропортная 1-12

Хабарнома қабул қилинган сана: 2021-03-23

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2205

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Abdullayev A.M.

Logistika amaliy mashg'ulotlar: o'quv qo'llanma / Abdullayev A.M., Farg'ona, AL-FERGANUS, AL-FERGANUS, 2023. — 300 b.

ISBN 978-9910-9664-2-2

Курпаяниди К.И.,

Логистика практикum: учебное пособие. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 400 с.

ISBN 978-9910-9664-1-5

Курпаяниди К.И.,

Логистика: учебник. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 516 с.

ISBN 978-9943-8580-6-0

Kurpayanidi K.I.,
The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A. Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2023. – 200 p. **ISBN 978-9943-8580-4-6**

M. Butaboyev, Sh. Axunova
Raqamli iqtisodiyotda bulutli hisoblash texnologiyalari. O'quv qo'llanma: AL- FERGANUS, 2023. — 200 b.

ISBN 978-9910-9664-0-8

M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova
Yashil iqtisodiyot: darslik/ M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova Farg'ona, AL-FERGANUS, 2023. 233 b.

ISBN: 978-9943-8580-5-3

**Madraximov M. M,
Yunusaliev E.M.,
Abdulhayev Z. E.,
Sattorov A. X.**
Gidravlika va
gidropnevmoymoyuritmalar
fanidan masalalar to'plami.
O'quv qo'llanma.
Farg'ona, AL-FERGANUS,
2023. 340 b.
ISBN 978-9943-8580-9-1

Kurpayanidi K.I.,
Entrepreneurship in the
context of institutional
transformation of the
economy: monograph /
Kurpayanidi K.I., edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 220
p.
ISBN 978-9943-8579-6-4

**Kurpayanidi K.I., Ilyosov
A.A.**
Bojxona ishi: o'quv
qo'llanma/ Kurpayanidi
K.I., Ilyosov A.A. Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
308 b.

ISBN: 978-9943-8580-0-8

Muminova E.A

Bojxona ishi:
darslik/Muminova E.A.
Farg‘ona, AL-FERGANUS,
2022.

ISBN:978-9943-8579-9-5

Kurpayanidi K.I.

Bojxona ishi: darslik/
Kurpayanidi K.I.Farg‘ona,
AL-FERGANUS, 2022.
376 b.

ISBN: 978-9943-8579-8-8

Tўxtasiнова Д.Р

Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

Д.Р.ТЎХТАСИНОВА
КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография
doi Crossref
Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Фергана: AL-FERGANUS, 2022.- 280 с.

ISBN: 978-9943-7707-9-9

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

**Курпаяниди К. И.,
Илёсов А.А.** Саноат
маҳсулотлари
экспортининг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш
(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.
ISBN 978-9943-7707-5-1

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М.** CAD/CAM/CAE
tizimlarida loyixalash
asoslari. **Дарслик**
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта
махсус таълим вазирлиги
хузуридаги Олий, ўрта
махсус ва профессионал
таълим йўналишлари
бўйича ўқув-услубий
бирлашмалар фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кенгаш томонидан дарслик
сифатида тавсия этилган.
(2022 йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).

ISBN 978-9943-7706-9-0

**Mamurov E.T., Xusanov
Yu.Yu., Yusupov
S.M.** Mexatronika asoslari.
Darslik/ - E.T.Mamurov,
Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022. 280
b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

О'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPAYANIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Yusupov
S.M., Xusanov Yu.Yu.**

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**

**Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /**
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати
кластерлари**

**фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш**

**[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-**

Фарғона политехника
институтини. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Саноат корxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

ISBN: 978-9943-7189-9-9

M.S. Ashurov, K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

ISBN: 978-9943-7706-0-7

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш.

Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.
ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph

/Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.
ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph

/Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b. ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

